

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 658 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munojatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari....	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish	308
Ganiyeva Shodiya Azizovna	
Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки.....	313
Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	317
Nazarova Nasiba Abdullayevna	
Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari.....	320
Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi	323
Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari	327
Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	
"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni.....	332
A. N. Nusratov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari	336
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
<i>Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi</i>	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Ekoestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
<i>Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi</i>	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
<i>Alikulova Muxayyo Sherovna</i>	
Ingliz ritsarlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
<i>Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira</i>	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
<i>Axmadjonova Jasmira Jamshid qizi</i>	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
<i>Ayturayev Majid Mavlankhanovich</i>	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
<i>Azamov Umarxon Yaxyoxonovich</i>	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
<i>Buribayeva Aziza Ismatillaevna</i>	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
<i>Buriyeva Aziza Nematovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
<i>Davronova Sevinch</i>	
O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
<i>Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdulkarim qizi</i>	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo</i>	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
<i>Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
<i>Eshonkulova Hilola Rajab qizi</i>	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
<i>Habibova Shyira Baxtiyrovna</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
<i>Ikromova Sarvinoz Siroj qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	424
<i>Jabborova Dilafuz Furqatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
<i>Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi</i>	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
<i>Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi</i>	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
<i>Kamalova Yoqutxon Bahodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari 439 Kenjayeva Dildora Terkashevna
Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 443 Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna	
Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi 448 Latifa Zarifovna Korayeva	
Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar 451 Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari 454 Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi	
Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida 459 Mardonova Saodat Muzaffarovna	
Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish 463 Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri 466 Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi 470 Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi	
The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress 473 Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari 477 Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li	
CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi 481 Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency 486 Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni 490 Quvonchbek Abduxamidov	
Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi 494 Rajabova Laylo O'tkir qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari 498 Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari 501 Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi	
Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash 506 Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi 513 S. A. Mamatisayeva	
Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna	
Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi	
Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna	
Empatiya shifokor–pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi	
Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli	
The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li	

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	541
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati	544
<i>Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi</i>	
Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari.....	548
<i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>	
Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari.....	551
<i>Yarova Gulhayo Fazliddin qizi</i>	
Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish.....	555
<i>Kuchimov M. K.</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	559
<i>Quldashev Murodjon G'aniyevich</i>	
Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения.....	562
<i>Шавилова Наталья Сергеевна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati.....	566
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махаля" в Узбекистане ...	570
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari	575
<i>Tosheva Yulduz</i>	
Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)	579
<i>Yarmatov Akbar Normurotovich</i>	
Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini	582
<i>Matyakubov Elyor Rajapovich</i>	
Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi	586
<i>Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich</i>	
Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии	590
<i>Эркинова Фазилат Миразиз қизи</i>	
O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi.....	593
<i>Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna</i>	
14–16 yoshli dzyudochilarda hujum kombinatsiyalari va ularni musobaqaviy sharoitda qo'llash usullarini takomillashtirish.....	596
<i>Abduraxmanova Iroda Xayrullayevna</i>	
Oliy ta'limda aksiologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirish ijtimoiy ehtiyoj va pedagogik muammo sifatida.....	602
<i>B. S. Siddikov</i>	
Sport mashg'ulotlar davomida mushak va suyak tizimi rivojlanishi	606
<i>Bo'ronova Habiba Erkin qizi</i>	
Stol tennis o'yini texnikasi.....	609
<i>Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li</i>	
Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy platformalarning afzalliklari: Wordwall, Educaplay, Blooket, Genially, Kahoot platformalari	613
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna, Qodirova Madina Nosirovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarni musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish	617
<i>Karimov Faxriddin Xurramovich</i>	
Developing Critical Reading Skills Through Content-Based Instruction.....	621
<i>Mekhmonkulov Burkhon Ma'ruf ugli</i>	
Tog'li va shahar hududida ta'lim oluvchi tinglovchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash	626
<i>Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich</i>	

Korxonalar va tashkilotlarda ishchi-xodimlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asosida ish faolligini oshirish texnologiyasi	630
Muxametov Axmad Muxametovich	
Xalq ta'limi bo'limi rahbarlarining xalqaro baholash tizimini O'zbekiston ta'limiga moslashtirishdagi o'rni ...	634
Namazova Manzura Urakovna, Nodirov Dilmurod	
Digital Reading vs. Print Reading: Effects on EFL Learners' Reading Speed and Understanding	639
Rustambekova Ozoda Dilshod kizi	
Yoshlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari	644
To'rayev Farrux Hakim o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalaridagi talaba-qizlarni dzyudo sport turi texnik harakatlariga o'rgatish texnologiyasi	647
Toshboyeva Munisa Bozor qizi	
Sport mashg'ulotlarda jarohatlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini	650
Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi	
Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах с узбекским языком обучения	654
Ахмедов Нумон	

STOL TENNIS O'YINI TEXNIKASI

Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li
 Andijon davlat pedagogika instituti
 jismoniy madaniyat kafedrası v.b dotsenti

Orcid: 0009-0009-3465-5228

Annotatsiya: Ushbu maqolada stol tennis o'yinining texnikasini takomillashtirishning ahamiyati va usullari yoritilgan. Stol tennis – tezkor qaror qabul qilish, aniqlik va chaqqonlikni talab etuvchi sport turi bo'lib, o'yinchilarning texnik mahorati ularning natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maqolada texnikani rivojlantirish omillari, jumladan zarba turlari, pozitsion harakatlar, o'yinchilarning taktik va strategik yondashuvlari, shuningdek, ularni takomillashtirish usullari tahlil etilgan. Texnikaning o'zlashtirilishi o'yinchining umumiy natijalarini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, zarbalarni aniq va kuchli bajarish, maydonda tez joylashish, hamda o'yinning dinamikasiga moslashish o'yin muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu bilan birga, jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni oshirish texnikani yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi. Maqolada murabbiylar va sportchilar uchun texnik rivojlanishning zamonaviy yondashuvlari hamda samarali trening metodlari bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Stol tennis, o'yin texnikasi, zarba turlari, pozitsion harakatlar, jismoniy tayyorgarlik, aniqlik va tezlik, taktika va strategiya, murabbiyning roli, ko'nikmalarni rivojlantirish, zarbalarni takomillashtirish, reaksiya tezligi, o'yinchi va raqib, texnik malaka, o'yin dinamikasi, sportchilarning tayyorgarligi, yangi yondashuvlar, stol tennis usullari, o'yinchilarning motivatsiyasi, trening metodlari, fizikaviy va ruhiy tayyorgarlik.

Abstract: This article discusses the importance and methods of improving table tennis technique. Table tennis is a sport that requires quick decision-making, precision, and agility, where a player's technical skills directly influence their performance outcomes. The paper analyzes key factors in technical development, including stroke types, positional movements, tactical and strategic approaches, and effective methods of skill improvement. Mastering technical elements contributes to overall performance enhancement. In particular, accurate and powerful strokes, rapid positioning, and adaptability to the game's dynamics are emphasized as crucial for success. Furthermore, the article highlights the significance of physical and mental preparation in ensuring technical efficiency. Practical recommendations are proposed for coaches and athletes on modern approaches and training methods to advance technical proficiency in table tennis.

Key words: Table tennis, playing technique, stroke types, positional movements, physical training, precision and speed, tactics and strategy, coach's role, skill development, stroke improvement, reaction speed, player and opponent, technical mastery, game dynamics, athlete preparation, modern approaches, training methods, player motivation, physical and psychological readiness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются значение и методы совершенствования техники игры в настольный теннис. Настольный теннис – это вид спорта, требующий высокой скорости реакции, точности и быстроты принятия решений. Техническое мастерство игроков напрямую влияет на результаты их выступлений. В статье анализируются основные факторы развития техники, включая типы ударов, позиционные движения, тактику и стратегию игроков, а также методы их совершенствования. Отмечается, что овладение техническими навыками способствует повышению эффективности игры. Особое внимание уделяется важности точного и сильного выполнения ударов, быстрому перемещению и адаптации к динамике игры. Кроме того, подчеркивается роль физической и психологической подготовки в достижении высокого уровня техники. В заключение предлагаются современные подходы и рекомендации для тренеров и спортсменов по совершенствованию технических навыков.

Ключевые слова: Настольный теннис, техника игры, типы ударов, позиционные движения, физическая подготовка, точность и скорость, тактика и стратегия, роль тренера, развитие навыков, совершенствование ударов, скорость реакции, игрок и соперник, техническое мастерство, динамика игры, подготовка спортсменов, новые подходы, методы тренировки, мотивация игроков, физическая и психологическая подготовка.

KIRISH

Stol tennisi dunyodagi eng mashhur va eng dinamik sport turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sport turi tezlik, aniqlik va raqib harakatlariga moslashuvchanlikni talab etadi. O'yinchining texnik mahorati – zarba turlarini, pozitsiyani va harakatlarning to'g'riligini mukammal egallashi – uning muvaffaqiyatining asosiy omilidir. Texnikani takomillashtirish o'yinchining ichki salohiyatini to'liq ochib berishga, strategik yondashuvini kuchaytirishga hamda raqib ustidan g'alaba qozonishda muhim rol o'ynaydi.

Stol tennisida qo'llaniladigan zarbalar o'yin texnikasining asosi bo'lib, ular o'yin jarayonining samaradorligini belgilaydi. Eng muhim zarbalar qatoriga forehand va backhand zarbalari kiradi, ular to'pni turli yo'nalishlarga yo'llash imkonini beradi. Shuningdek, top-spin, bottom-spin va side-spin kabi zarbalar to'pga aylanish berish orqali raqibni chalg'itish va o'yinda ustunlikni qo'lga kiritishga xizmat qiladi. Kuchli va tez bajariladigan smash zarbasi esa o'yinning hal qiluvchi bosqichlarida ayniqsa samarali bo'ladi.

O'yin jarayonida tezlik va reaksiya juda katta ahamiyatga ega. Stol tennisida yuqori sur'atlarda kechadigan sport turi bo'lgani uchun o'yinchining oyoq harakati, reaksiya tezligi va fazoviy sezgirligi doimo rivojlantirib borilishi zarur. To'pning yo'nalishini kuzatish, uni oldindan sezish va unga tez javob berish ko'nikmasi maxsus mashqlar orqali shakllanadi.

Texnik jihatdan tayyor bo'lgan o'yinchi uchun taktika va strategiya ham muhim ahamiyat kasb etadi. Faqat zarba usullarini mukammal bilish kifoya emas – o'yinchi raqibning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qila olishi, zarba tezligi va yo'nalishini o'zgartirib, o'yinning ritmini boshqarishi lozim. Bunday yondashuv raqibni chalg'itish va o'yinda ustunlikni saqlash imkonini beradi.

Ruhiy tayyorgarlik stol tennisida o'yinchisi uchun texnik mahorat singari muhim omildir. O'yin davomida ruhiy barqarorlik, e'tibor va o'ziga ishonchni saqlash, stress va hayajon holatida ham o'zini tuta bilish o'yinning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun o'yinchining tayyorgarligi kompleks tarzda olib borilishi zarur. Trening jarayonida texnik, taktik, jismoniy va ruhiy mashg'ulotlarning uyg'unligi muhim rol o'ynaydi. Mushaklarni kuchaytirish, harakat tezligini oshirish va diqqatni jamlash orqali texnik mahoratni takomillashtirish, o'yinni yuqori darajada tashkil etish hamda sport natijalarini barqaror oshirish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mirzoev A. (2018-yil) o'z ilmiy asarida stol tennisining nazariy va amaliy asoslarini keng yoritib, texnikani o'rganish jarayonida bosqichma-bosqich yondashuvning muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, texnikani mukammallashtirishda individual yondashuv, o'yinchining jismoniy salohiyati va tayyorgarlik darajasiga mos mashg'ulotlarni qo'llash eng samarali natijalarni beradi.

Suleymanov R. (2017-yil) o'z tadqiqotlarida stol tennisida zarba turlari, pozitsion harakatlar va ularning o'zaro uyg'unlashuvini chuqur tahlil qilib, o'yin taktikasining texnika bilan uzviy bog'liqligini asoslab beradi. Uning fikricha, texnikani rivojlantirish faqat takroriy mashqlar orqali emas, balki o'yindagi real holatlarni model-lashtirish va tahliliy mashg'ulotlar yordamida yanada samarali amalga oshiriladi.

Shukurov D. (2015-yil) sport texnikasini o'rganishda ilmiy-nazariy yondashuv zarurligini ta'kidlab, stol tennisida misolida motorik ko'nikmalarni rivojlantirishning didaktik tamoyillarini tahlil etadi. Muallif o'quv-mashg'ulot jarayonida bosqichlilik, tizimlilik va nazorat mashqlarining o'rni haqida aniq ilmiy tavsiyalar beradi.

Jahangirov F. (2020-yil) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda stol tennisidagi texnik harakatlarning taktik jihatlari chuqur o'rganilgan. Unda o'yin davomida raqibga qarshi samarali strategiyani tanlash, o'zlashtirilgan zarbalarni holatga mos ravishda qo'llash va texnik ustunlikni saqlab qolishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritilgan.

Kuziev M. (2019-yil) stol tennisida psixologik omillarning o'yin sifati va texnika darajasiga ta'sirini ilmiy jihatdan tahlil etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, stressga bardoshlilik, diqqatni jamlash, motivatsiya va ruhiy barqarorlik o'yinchining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy psixologik komponentlar sifatida e'tirof etiladi.

Stol tennisida texnikasini takomillashtirishga bag'ishlangan ilmiy manbalarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur yo'nalishda tadqiqotchilar asosan o'yin texnikasining nazariy-amaliy jihatlari, shuningdek, o'yinchining jismoniy, psixologik va taktik tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratishgan. Ularning yondashuvlari texnik rivojlanishni kompleks tarzda – ilmiy, metodik va amaliy asosda tashkil etishning muhimligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda stol tennisida o'yin texnikasini takomillashtirishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash hamda ularni amaliyotda qo'llashga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borildi. Tadqiqot jarayonida o'yinchilarning texnik mahoratini oshirish, mashg'ulot jarayonini optimallashtirish va metodik yondashuvlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan turli ilmiy metodlardan foydalanildi.

- *Birinchidan*, nazariy tahlil metodi qo'llanildi. Ushbu bosqichda stol tennisi bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, shuningdek, xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari o'rganilib, o'yin texnikasining shakllanishi va rivojlanishiga oid nazariy asoslar tizimli tahlil qilindi. Natijada, texnik mahoratni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy yondashuvlar aniqlab olindi.
- *Ikkinchidan*, kuzatuv (observatsiya) metodi asosida sportchilarning mashg'ulot jarayonidagi texnik harakatlari, zarba turlari, pozitsion harakatlari hamda raqibga nisbatan taktika qo'llash usullari kuzatilib, amaliy jihatdan tahlil etildi. Bu jarayon sportchilarning texnik rivojlanish dinamikasini aniqlash imkonini berdi.
- *Uchinchidan*, tajriba (eksperiment) metodi tatbiq etildi. Tadqiqot davomida sportchilar bilan maxsus mashg'ulotlar o'tkazilib, yangi texnik elementlarni o'zlashtirish samaradorligi tajribaviy tarzda sinovdan o'tkazildi. Har bir mashg'ulotdan avval va keyin o'yin sifati, zarba aniqligi hamda tezligi qayd etilib, natijalar asosida texnik takomillashuv darajasi baholandi.
- *To'rtinchidan*, test va o'lchov metodi orqali sportchilarning texnik ko'rsatkichlari aniqlanib, baholash uchun maxsus testlar qo'llanildi. Zarba tezligi, aniqligi, reaksiya tezligi va harakat koordinatsiyasi o'lchandi. Ushbu ko'rsatkichlar texnik o'sishni ob'ektiv baholashda muhim ahamiyat kasb etdi.
- *Beshinchidan*, statistik tahlil metodi yordamida olingan natijalar matematik va statistik usullar orqali qayta ishlanib, o'yin texnikasining takomillashish darajasi aniqlanib, nazariy xulosalar asoslandi.

Tadqiqot natijalari stol tennisi o'yinchilari uchun texnik tayyorgarlikni oshirish, mashg'ulot jarayonlarini optimallashtirish hamda murabbiylik faoliyatida samarali metodlarni qo'llashda katta amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu ilmiy ishning natijalari o'yinchilarning texnik, jismoniy va psixologik tayyorgarligini yanada rivojlantirish, shuningdek, o'quv-trening jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim nazariy va amaliy asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, stol tennisi o'yinida texnik mashg'ulotlarni muntazam va ilmiy asosda tashkil etish sportchilarning texnik, jismoniy va psixologik tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, 75 foiz o'yinchilar texnik mashg'ulotlarni muntazam bajargan holda zarba aniqligi va tezkorlik ko'rsatkichlarini ancha oshirishga muvaffaq bo'lganlar. Shuningdek, 60 foiz sportchilar pozitsion harakatlar va joylashuv mashqlarini doimiy bajarish natijasida o'yindagi harakat samaradorligini yaxshilagan. 55 foiz o'yinchilar yangi texnik elementlarni o'zlashtirishda murabbiy rahbarligida olib borilgan individual yondashuvlarning yuqori samaradorligini namoyish etgan. 65 foiz sportchilarda maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari natijasida zarba kuchi va barqarorlik ko'rsatkichlari oshgan bo'lsa, 70 foiz ishtirokchilar texnik, taktik va jismoniy tayyorgarlikni uyg'unlashtirish orqali o'yindagi umumiy natijalarini yaxshilagan. Ushbu natijalar asosida stol tennisi sportchilari uchun texnik mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich takomillashtirish, individual yondashuvni kuchaytirish hamda murabbiylar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi aniqlandi. Tadqiqotning yakuniy xulosalariga ko'ra, stol tennisi o'yinida texnika, tezlik va aniqlik sportchining muvaffaqiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni uyg'unlashtirish, zarba turlarini takomillashtirish va pozitsion harakatlarni to'g'ri bajarish o'yin natijalarini yanada yuqori darajaga olib chiqadi. Shu bilan birga, murabbiyning roli, individual yondashuv va to'g'ri tanlangan trening metodlari sportchilarning motivatsiyasini oshiradi, texnik ko'nikmalarni mustahkamlaydi hamda o'yinning samaradorligini ta'minlovchi muhim omillar sifatida e'tirof etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Stol tennisi o'yin texnikasini takomillashtirish jarayoni nafaqat o'yinchining jismoniy tayyorgarligini, balki uning aqliy faoliyati va psixologik barqarorligini ham qamrab oladi. To'g'ri va samarali zarba usullarini puxta o'zlashtirish, tezkor harakatlarni rivojlantirish hamda yuqori darajadagi reaksiya tezligiga ega bo'lish o'yinchining muvaffaqiyatli o'ynashida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o'yinchining o'z pozitsiyasini to'g'ri baholay olishi, raqibning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, ularga qarshi samarali strategiya ishlab chiqishi o'yinning taktik jihatdan yuksak darajada olib borilishini ta'minlaydi. Bunday texnik mahoratni takomillashtirish jarayonida maxsus trening dasturlari, oyoq harakatlarini rivojlantirish mashqlari hamda psixologik tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Natijada, texnikani mukammal egallagan, jismoniy va ruhiy jihatdan tayyor o'yinchi o'z ustida izchil ishlashni davom ettirgan holda, stol tennisi sportida yuqori natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzoev, A. (2018). Stol tennis sporti: nazariya va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Suleymanov, R. (2017). Stol tennis o'yinining asosiy texnikasi va taktikasi. Toshkent: Sport kitoblari.
3. Shukurov, D. (2015). Sport texnikasini o'rganish: stol tennis misolida. Toshkent: Sport pedagogika markazi.
4. Jahangirov, F. (2020). Stol tennis texnikasi va taktikasi. Samarqand: SamDPI nashriyoti.
5. Kuziev, M. (2019). Stol tennisda o'yinchi psixologiyasi va uning o'yin texnikasiga ta'siri. Toshkent: Sport va jismoniy tarbiya nashriyoti.
6. International Table Tennis Federation (ITTF). (2021). Table Tennis: Techniques and Tactics. ITTF Technical Manual.
7. Wang, H. & Zhang, J. (2016). Advanced Techniques in Table Tennis. Beijing: China Sport Publishing House.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.